

LINGVOFOLKLORISTIKANING ILMIY RIVOJLANISHI VA DOLZARB MASALALARI

Mehmonova Sarvinoz Is'hoq qizi

Namangan davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

E-mail: mehmonovasarvinoz0@gmail.com

Tel: +998883731518

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20376587>

Annotatsiya. Ushbu maqolada lingvofolkloristika fanining ilmiy rivojlanish bosqichlari va uning dolzarb masalalari tahlil qilinadi. Lingvofolkloristika folklor va tilshunoslik kesishmasida shakllangan yangi ilmiy yo'nalish bo'lib, xalq og'zaki ijodi namunalarining lingvistik xususiyatlarini o'rganadi. Tadqiqotda ushbu sohaning nazariy asoslari, metodlari hamda zamonaviy rivojlanish tendensiyalari yoritiladi. Shuningdek, folklor matnlarining milliy madaniyat va mentalitetni ifodalashdagi o'rni asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: lingvofolkloristika, folklor, til, xalq og'zaki ijodi, madaniyat, mentalitet.

Аннотация. В данной статье анализируются этапы научного развития лингвофольклористики и её актуальные проблемы. Лингвофольклористика является новым научным направлением на стыке фольклора и языкознания, изучающим языковые особенности устного народного творчества. В работе рассматриваются теоретические основы, методы исследования и современные тенденции развития данной области. Также обосновывается роль фольклорных текстов в выражении национальной культуры и менталитета.

Ключевые слова: лингвофольклористика, фольклор, язык, устное народное творчество, культура, менталитет.

Abstract. This article analyzes the stages of scientific development of linguofolkloristics and its current issues. Linguofolkloristics is a new scientific field at the intersection of folklore and linguistics that studies the linguistic features of oral folk art. The study examines the theoretical foundations, research methods, and modern development trends of this field. It also highlights the role of folklore texts in expressing national culture and mentality.

Keywords: linguofolkloristics, folklore, language, oral folk art, culture, mentality.

Folklor asarlari tili haqiqiy xalq ijodining ajoyib namunasidir. Unda xalqning tili, tarixi, yashash tarzi, urf-odatlari, an'analari, ijtimoiy, etnik, madaniy, ma'naviy-ma'rifiy takomili yorqin aks etgan. Folklor namunalari esa o'zi mansub xalqning, millatning ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy takomilini, mavjudligini va bardavomligini ta'minlovchi noyob lisoniy tilsimdir. Lingvofolkloristika tilshunoslik va folklorshunoslikning kesishgan nuqtasida shakllangan zamonaviy ilmiy yo'nalishlardan biridir. Bu fan xalq og'zaki ijodi namunalarining til xususiyatlarini o'rganish orqali milliy madaniyat, qadriyat va xalq mentalitetini ochib beradi. So'nggi yillarda ushbu soha ilmiy jihatdan faol rivojlanib, tilshunoslikning muhim yo'nalishiga aylangan.

Lingvomadaniyatshunoslik yo'nalishi-jamiyatning ma'naviy poydevorini mustahkamlashga qaratilgan ulkan amaliy ahamiyatga ega loyiha. Bu sohaning shakllanishi o'zbek tilshunosligida tilni tadqiq etishning tubdan yangilangan metodologiyasini ham yuzaga keltirdi. Bu sohaning amaliy istiqboli, eng avvalo, "ma'naviyat quyoshi" bo'lgan ona tilimizni yosh avlod ongiga milliy qadriyatlar tizimi sifatida singdirishda namoyon bo'ladi. Sohaning amaliy ahamiyati uzluksiz ta'lim tizimi uchun yaratilayotgan yangi avlod darsliklari va o'quv lug'atlarida o'z aksini topmoqda. Lingvomadaniyatshunoslik tamoyillari asosida tayyorlangan o'quv materiallari o'quvchining milliy g'ururi va axloqiy qiyofasini ham shakllantiradi.

Lingvofolkloristika folklor matnlarini lingvistik jihatdan tahlil qilish zarurati asosida shakllandi. U etnolingvistika, lingvokulturologiya va stilistika bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanmoqda. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, rus tilshunosligida folklor asarlari tilini o'rganish

XIX asrning 40-yillarida og‘zaki she‘riy asarlarni yig‘ish faoliyati boshlanishi bilan yuzaga keldi. Bu boradagi birinchi F.I.Buslayev (1844), A.A.Potebnyalarning xizmati katta.[6] Folklor matnlari ayniqsa, ertaklarni lingvistik jihatdan o‘rgangan olimlar Vladimir Propp, [3] Roman Jakobson, G.P.Snesarov, O.A.Plaxova, A.N. Svetkova, L.V.Epoveya, I.I.Tukayeva Y.M.Chulikov, Yuriy Lotman, Mihail Bakhtin, Claude Levi-Strauss, Nina Alisova ishlarida ko‘rishimiz mumkin. Ular ertaklarni tuzilishi, funksiyalarini, matn va madaniyat munosabatlarini, morfologiyasini chuqur tahlil qilgan. Jahon tilshunosligida maqollarni to‘plash va ularning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish ustida salmoqli ishlar amalga oshirilgan. Xususan jahon tilshunosligida, V.Mider, N.Norrik, P.Grzibek, V.Jesenshek, N.Prekinalar ushbu sohaga oid mavzularda ilmiy ishlar olib borishdi. O‘zbek folklorshunosligida O.Qayumov, X.Egamov, H.Zaripov, Ch.Jumayeva, Z.Rasulova, T.Mirzayev, M.Madayev, D.Ashurov, Bahlul Sarimsoqov, Shomirza Turdimovlar, Z.Masharipova, A.Mamatov, O‘.Yusupovlar ishlari o‘zbek xalq og‘zaki ijodi poetikasi, tuzilishi, folklor masalalarini tadqiq etishga bag‘ishlandi. [5] O‘zbek olimlaridan Shomirza Turdimov-o‘zbek folklorshunos olimi, yozuvchi va filologiya fanlari doktori. U asosan o‘zbek xalq og‘zaki ijodi, dostonlar, ertaklar, baxshichilik va milliy qadryatlarni o‘rganish bilan shug‘ullangan. Uning asosiy faoliyati o‘zbek folklori va dostonlarini ilmiy tadqiq qilgan. Bundan tashqari, “Go‘ro‘g‘li” dostoni genezini haqida ilmiy asar yozgan. Uning ilmiy faoliyati juda boy bo‘lib, baxshichilik va xalq madaniyati bo‘yicha 200 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifi. Uning o‘zbek xalq ertaklari yuzasidan qilgan ishlari diqqatga sazovor. Olim ertaklarning kelib chiqish sabablari va tarixiy ildizlariga alohida urg‘u beradi. Qahramon obrazlari va ularning ma‘naviy-ma‘rifiy ahamiyati, ertak tilining badiiy va lingvokulturologik xususiyatlari uning asarlarida o‘z ifodasini topgan. [12]

Bu tadqiqotlar folklor va dialektlar, folklor asarlarining lingvistik tuzilishi, qoliplari va estetik funksiyalari, xalq adabiyoti va og‘zaki she‘riyatning lingvistik asoslari, til birligi semantikasi va folklor semiotikasi, og‘zaki she‘riy matnlarning lingvistik(semantik) konstantlari va va boshq muammolarni hal etishga yo‘l ochdi.

Hozirgi kunga qadar ushbu sohada semantik, strukturaviy va pragmatik tahlil usullaridan foydalanib kelinmoqda. Folklor matnlaridagi obrazlar, metaforalar va ramzlar lingvistik jihatdan tahlil qilinyapti.

Bugungi kunda lingvofolkloristika oldida quyidagi dolzarb vazifalar turibdi:

- folklor matnlarini tizimli lingvistik o‘rganish;
- milliy mentalitetni ifodalovchi til birliklarini aniqlash;
- folklor va zamonaviy til o‘rtasidagi aloqani tahlil qilish;
- yangi metodologik yondashuvlarni ishlab chiqish.[8]

Lingvofolkloristika bugungi kunda tilshunoslikning rivojlangan sohalaridan biri hisoblanadi. U folklor va til o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ilmiy asosda o‘rganmoqda. O‘zbek tilshunoslaridan Sh.M.Kunnazarova “Qoraqalpoq xalq ertaklarining leksik-semantik va lingvomadaniy tahlili” deb nomlangan dissertatsiyasida xalqimiz milliy merosining qay darajada boy ekanligini ko‘rsatib bergan. Keyingi davrlarda Xorazm xalq ertaklarini ham lingvokulturologik va qiyosiy jihatdan o‘rganish ancha jadallashdi. Bundan tashqari, Israilova Sayera “O‘zbek xalq ertaklari tilidagi antroponimlarning lingvomadaniy tadqiqi” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasini ham e‘tirof etish mumkin. [14]

Ushbu sohaning rivojlanishi milliy madaniyat va til boyligini chuqur tahlil qilishga xizmat qiladi. Lingvofolkloristik tadqiqotlar folklorshunoslik, dialektologiya, etnolingvistika, sotsiolingvistika, lingvopoetika, matnshunoslik sohalarida kesimida bajarilganligi bilan ahamiyatli.

Lingvofolkloristik tadqiqotlar natijasida folklor matnlaridagi milliy obrazlar, ramzlar, metaforalar hamda etnomadaniy birliklarning ma‘nosi chuqurroq ochib beriladi. Olimlarning lingvofolkloristika borasidagi ilmiy izlanishlari folklor matnlarining nafaqat badiiy, balki til, madaniyat va milliy tafakkur bilan chambarchas bog‘liq murakkab hodisa ekanligini ko‘rsatadi. Ularning tadqiqotlari bugungi kunda xalq ma‘naviy merosini chuqur o‘rganish va kelajak avlodga yetkazishda muhim ilmiy manba bo‘lib xizmat qilmoqda. Bu esa xalqning tarixiy xotirasi, ma‘naviy merosi va madaniy qadryatlarini saqlash hamda yosh avlodga yetkazishda muhim o‘rin tutadi. Xulosa

qilib aytganda, lingvofolkloristika tilshunoslik va folklorshunoslikni o‘zaro bog‘lovchi kompleks ilmiy yo‘nalish bo‘lib, xalq og‘zaki ijodining til orqali namoyon bo‘ladigan milliy-madaniy xususiyatlarini tadqiq etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Afzalov.M. O‘zbek xalq ertaklari haqida. -Toshkent. Fan, 1988.
2. Eshonqulov.J. Folklor: obraz va talqin. - Qarshi. Nasaf,1999.
3. Владимир Пропп. Морфология сказки. 1928.
4. Jo‘rayev.M. O‘zbek xalq ertaklarida sehrli raqamlar. -Toshkent. Fan,1991.
5. Jo‘rayev.M. O‘zbek mifologiyasi va folklor matni poetikasi. -Toshkent. Fan, 2008.
6. Mahmudov.N. Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab... (O‘zbek tilshunosligida lingvokulturologiya asoslari). -Toshkent, Akademnashr, 2012.
7. Mirzayev.T, Turdimov.Sh, Jo‘rayev.M, Eshoqulov. J, Tilavov. A. O‘zbek folklori. Malik Print Co, -Toshkent, 2021
8. Sayidrahmonov.N. O‘zbek xalq ertaklari tilining lingvopoetikasi. -Toshkent, 2016.
9. To‘rayeva.U. O‘zbek xalq sehrli ertaklarining lingvistik tahlili. (Nomzodlik dissertatsiyasi)
10. Yusupov.O‘. Chog‘ishtirma lingvokulturologiya asoslari. -Toshkent, 2016
11. Shomaqsudov.Sh., Shorahmedov.Sh. Hikmatlar xazinasi. - O‘zbek maqol va matallarining lingvokulturologik asoslari. -Toshkent. 2001.
12. Shomirza Turdimov. Asarlar. Tog‘ qachon uyg‘onadi? Xurshid Davron kutubxonasi.
13. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi (Ko‘p tomlik). 3-4 jildlar. -Toshkent. G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti.
14. Internet saytlari